

El razonamiento verbal contable en inglés y español desde la interculturalidad europea americana para Necesidades Educativas Especiales

Cedeño Barrera Clemencia Eugenia¹, Estrella Chang Nadia Paola², Dattus Contreras Arianna Lay³, Del Rosario Yagual Magda Janeth⁴, Díaz Torres Douglas Daniel⁵, Alba de Jesús Agila Mogrovejo⁶, Mindiola Elizondo Mayensi Maribel⁷

¹Unidad Educativa Fiscal Oswaldo Guayasamín, ²Docente: Universidad de Guayaquil/ U.E. Provincia de Los Ríos/ Guayaquil- Ecuador, ³Asesora Contable. Tecnóloga en Contabilidad. Guayaquil/ Ecuador, ⁴U.E. San José- La Salle Guayaquil, ⁵CPA- Docente del Instituto Coello. Guayaquil/ Ecuador, ⁶Dra., Ciencias de la Educación. Docente Unidad Educativa Fiscal "Eloy Alfaro" Guayaquil, ⁷U.E. Provincia de Los Ríos/ Guayaquil- Ecuador

DOI: [10.5281/zenodo.12773004](https://doi.org/10.5281/zenodo.12773004)

Abstract: The objective of this document is to show the contribution of European epistemology to the development of thinking strategies in the development of verbal intelligence by analyzing the examples of the mental and logical operations used, to apply them in a pedagogical way to the praxis of narrative and English diction. Methodologically, it is a qualitative research, a comparative and descriptive historical method has been applied, which analyzes the contribution of the epistemological conditions of the visions of philosophers such as Aristotle and Saint Thomas Aquinas, and Englishmen, mostly such as Thomas Hobbes. , Descartes, Isaac Newton, John Stuart Mill, who have provided rationalist pedagogy with the characteristics of logical and mental operations that assist reasoning within the learning process, today forgotten by many young teachers. Among the results, the bases of Descartes' contribution were found with the method of doubt to reach the truth, Newton's scientific method, the analogy explained by Saint Thomas Aquinas. As conclusions, it is established that mental and logical operations must be educated from pedagogy and neurodidactics. In addition, the epistemological contribution is infinite in terms of understanding the reasoning of students with SEN who demand objectivity and truth in discourse, rather than expressiveness.

Keywords: Neuro Didactics, Logical Operations, Truthfulness, Asperger, Diction,

INTRODUCCIÓN

El docente cuando va enlistando las diferentes tecnologías disruptivas, en la enseñanza del idioma inglés para que luego los estudiantes puedan estudiar ciencias en matemáticas, o ciencias naturales, o la historia, está ajeno a cómo estudiar los aportes de Thomas Hobbes, Descartes y Newton. Esta investigación tiene como objetivo rescatar el pensamiento filosófico europeo de la Edad Media y moderna que más influyó al desarrollo de las ciencias, y con ello al lenguaje analizando los postulados de sus expositores más representativos para aplicar a la enseñanza de la lengua inglesa.

Estas doctrinas, están presentes en el ámbito de las diferentes áreas del conocimiento, pero, se desconoce la historia y la evolución de diferentes estructuras mentales, y operaciones materiales y formales que le pueden dar vida a la enseñanza-aprendizaje, resaltando aquellos principios filosóficos, que hoy se pueden aplicar a la generación Z.

Generación Z, también conocida con otros nombres como posmilénica o centúrica, es la cohorte demográfica que sigue a la generación milénica y precede a la generación Alfa. Aquellos jóvenes nacidos a partir del 2000 y que al ir a los diferentes centros de estudio han vivido bajo el amparo de las

prohibiciones de los dispositivos móviles, por la falta de métodos de enseñanza para su aplicación. También conocidos como 'generación Z' son, junto con los 'dilleniales', mayoría demográfica a nivel mundial en el año 2020, pero que desconocen qué criterios de las ciencias se pueden probar para alcanzar el bienestar dentro del aula.

La hipótesis que se plantea es que el desconocimiento de la epistemología europea moderna incide en la semántica del razonamiento práctico en la que se incluyen asignaturas numéricas como la contabilidad y la asimilación del español avanzado y la lengua inglesa que incide en el aprendizaje de los estudiantes con NEE.

Las diferentes áreas del currículo del bachillerato y universitario se orientan a preparar al estudiante para su ejercicio profesional, pero también para que domine la dicción y el razonamiento matemático y contable, para que sea competente en el mundo del trabajo. La presente investigación realiza un análisis de la importancia de utilizar las operaciones mentales matemáticas y lingüísticas contables, desde niños para lograr que puedan mejorar el lenguaje a través de un proceso reflexivo en el que la acción interiorizada modifique la descripción verbal del objeto del conocimiento y que se vaya construyendo una retórica y un conjunto de estrategias de verbalización y léxico, agrupando de un modo coherente en el intercambio constante entre pensamiento y razonamiento, poniendo en práctica interiormente la inducción, la deducción y las analogías antes de llegar a la dicción.

(Marcos de Teresa, 2020) hace un análisis desde la Universidad Autónoma Metropolitana de México, acerca del argumento fundamental de la metafísica cartesiana, que fue tan vital para el aprendizaje de las matemáticas en la tecnología contable, y lo hace desde una interpretación dialéctica, rescatando tres aspectos: el primero es que una expresión puede presentar una “falsa cuestión”; y por lo tanto hay que dudar de ella, hasta no llegar a establecer si tiene algo de verdad o qué grado de falsedad contiene. En segundo lugar, “habrá que desconfiar en muchos lugares del sentido literal de los textos y resignarse a entretejer la lectura con una buena dosis de reconstrucción racional” (pág. 88). Habrá que preguntarse antes de llegar a la tercera característica del texto de (Marcos de Teresa, 2020); si al docente de lengua, le compete hacer esa reconstrucción racional, o si en las expresiones escritas, el estudiante debe acompañar una explicación oral de lo que escribe.

(Morales Gómez de la Torre, 2022) hace un análisis del empleo de la lengua materna ya sea en la parte oral o escrita, determinando los siguientes aspectos relacionados a las operaciones mentales, y a la racionalidad que inciden sobre la lengua, en su investigación sobre las “habilidades comunicativas”. Considera que el estudiante universitario debe adquirir y desarrollar un sistema de conocimientos, hábitos,

habilidades, valores y actitudes adecuados a las características de cada situación y contexto, que le permitan desempeñarse, de forma independiente y creadora donde desarrolle su labor profesional. Para ello deben relacionar con coherencia las partes del discurso y saber cómo se desarrolla en todo el proceso la comunicación. A través de este sistema integrado deben ser capaces de dar solución a los problemas que se le presentan en la realidad en que vive. (Morales Gómez de la Torre, 2022).

(Marrades Millet , 2018) hace un estudio del método de análisis y síntesis a través del aporte de tres autores: Descartes, Newton y Hegel, que bien pueden ser aplicado a la enseñanza de las matemáticas financieras y del inglés, para estudiantes con NEE, sobre todo los que están dentro del espectro autista, que exigen que lo que se explique o diga sea demostrable o lógico, por lo que los pasos de Newton para la narrativa de ciertos aspectos de las realidades contadas, pueden acomodarse a la exigencia de los estudiantes Ásperger a nivel universitario y de la EGB.

Ya en clase, los estudiantes con el espectro autista Ásperger, hablan, en un tono alto y peculiar, y usan un lenguaje de una visión sesgada de la realidad, exigiendo demostraciones extremadamente formales y con un extenso vocabulario. Inventan palabras o expresiones idiosincrásicas, que bien pueden incluirse en la narrativa. En la enseñanza contable para estos grupos, la inteligencia táctil fue necesaria tanto para la enseñanza de la contabilidad como para el inglés, aunque fue necesaria la adaptación curricular en la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín de Samborondón”.

En ocasiones parecen estar ausentes, los estudiantes con NEE en el espectro autista Ásperger, pero su imaginación está muy presente, ellos, absorben en sus pensamientos. Para ellos ha valido la aplicación de Newton, en tres aspectos: “primero como en las matemáticas, en la filosofía natural, la investigación de las cosas difíciles, por el método del análisis ha de proceder siempre el método de composición”(pág.408) Que es lo que generalmente se hace en la narrativa, en la que luego de un poema o de un cuento, se pasa a componer un texto espejo en el cual se pueda representar la idea original del autor con una idea espejo secundaria a la primera.

El segundo consejo de Newton es: “ este análisis consiste en realizar experimentos y observaciones, en sacar conclusiones generales por inducción y en admitir otras objeciones en contra de esas conclusiones que aquellas sacadas de los experimentos u otras verdades ciertas, pues las hipótesis no han de ser tomadas en cuenta en la filosofía experimental”; esa óptica de alguien que también tuvo Ásperger como Newton, gobierna en los estudiantes con espectro autista, exigimos que lo que se diga no sean hipótesis, sino que se lo demostremos, siendo la literatura objetivista a partir de objetos concretos lo que haría posible la mecánica de su desarrollo, a pesar de que la mayoría también se aficianan por los cómics y la literatura fantástica.

El tercer postulado de Newton es sobre lo sintético, en las que “la síntesis consiste en suponer las causas descubiertas y establecidas como principios, y en explicar con ellos los fenómenos, procediendo a partir de ellas y demostrando las explicaciones”(pág. 408) Se lo aplicó a nivel del bachillerato en el Instituto Coello de Guayaquil. Llevado este postulado de Newton al análisis del lenguaje contable, se aplica al de los textos científicos y argumentativos, pero más que argumentativos, es para aquellos textos en los que median los bachilleratos en ciencias, en informática y en económicas. Ya en la enseñanza de la literatura en la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de Guayaquil, al analizar los textos científicos y argumentativos, utilizar la meta lingüística fue vital para la comprensión del texto, igual que para la enseñanza de la Contabilidad, repetir los conceptos para asimilarlos a partir de analogía, igual que en el aprendizaje de las asignaturas contables en el Instituto Tecnológico Bolívar de Ambato.

Realmente, es casi imposible llegar a una explicación completa del aula de lo que se escribe, pero lo que sí resulta posible es lo que realizó (Del Rosario Yagual, 2023) cuando aplicó “*The use of storytelling for the development of oral production in English for sixth graders A2 level*”, en cuyo estudio, elaborado un análisis bibliográfico de la importancia de contar historias personales en inglés como segunda lengua, se destaca la importancia del hipocampo y la memoria para poder armar una historia desde el punto de vista psicológico; la importancia del hipocampo en el desarrollo de la verbalización del tiempo pasado. Se destaca el período de Piaget, el de las operaciones concretas como medio al servicio del aprendizaje. Lingüísticamente, se hace un análisis de las combinaciones consonánticas que luego afectan a la fonética.

(Descartes, 2019) considera que, si se quiere solucionar un problema, hay que imaginárselo como ya resuelto, para que, al brillar la imaginación, le proporcione los pasos antes de llegar a la vía lógica y recorrerla sin dificultad. Luego sin hacer ninguna diferencia entre las conocidas y las desconocidas, se recorrerá la dificultad, según el orden que muestre, con más naturalidad, la dependencia mutua de unas y otras.

(Descartes, 2019) busca reglas fijas para defender verdades y no tesis ni teorías. De tal manera que no debe haber un método fijo para argumentar o expresarlo en forma lógica una teoría o un principio, sino que el peso de una teoría o un principio debe ser la verdad y no sus principios lógicos. Por lo tanto, no está de acuerdo con el principio aristotélico del silogismo, porque obliga a la mente a buscar una conclusión, cuando lo que se debe buscar primero en la ciencia es la verdad.

Aplicado al aula de clases en la enseñanza del idioma inglés, esta parte del criterio cartesiano, se lo puede adaptar a dos temáticas del razonamiento lingüístico y verdades de la fonética y de la sintaxis. ¿Es la sintaxis la única forma de llegar a una

verdadera verbalización de un idioma? Pues en sí misma, la sintaxis es muy necesaria porque dota al hablante o al narrador en un sistema ordenado de palabras con su significado para transmitir un pensamiento, pero los hay otros como son los de las expresiones interrogativas, interjetivas y exclamativas que no transmiten ninguna tesis en sí mismas, pero invitan al razonamiento elemental del hablante y se utilizan poco para invitar al razonamiento, tanto a nivel de interrogantes y de duda como de respuestas. Where? What? Why? Son parte de la duda cartesiana, para llegar a verdades relativas, que se pueden convertir en verdades de circunstancias cotidianas y que desarrollan ese afán de verdad a lo que Descartes se refiere.

Para responder a las expresiones interrogativas, el hablante debe ser analítico. Euclides afirma que el análisis consiste en admitir aquello mismo que se trata de demostrar, y partiendo de ahí, reducir, por medio de consecuencias. (Descartes, 2019) En la expresión interrogativa Where are you doing? Que es la duda que tiene el interlocutor, la respuesta es una expresión, apegada ontológicamente a la verdad, a partir de lo que lo que se diga esté de acuerdo a la realidad. Si la expresión que se dé como verdad no esté de acuerdo a las categorías de tiempo, espacio, relación y forma, la expresión es falsa; por lo tanto en ese razonamiento verbal la respuesta será el análisis interior hacia una respuesta acorde con la realidad, que es lo que adolece la sociedad contemporánea, afirmar algo que esté acorde a las categorías aristotélicas y kantianas. Que mi realidad expresada lingüística sea acorde a la realidad, a la *res extensa* cartesiana. En la respuesta a What are you doing? Yo estoy en el planeta Saturno, la expresión es falsa, pero sintácticamente es posible, y puede ser una premisa llevada al plano silogístico con una conclusión que la acompañe, pero no es ontológicamente real, porque no hay ser humano que haya estado en el planeta Saturno todavía.

Descartes insiste que sea la verdad y no el orden de las ideas, lo que debe resolver una duda, por lo tanto, las oraciones gramaticales ordenadas, no son siempre oraciones verdaderas, y la lógica no es la que regula el sistema de verdad, sino que la misma se ampara es en la realidad, en la correspondencia entre dos mundos aparte: el primero, la realidad, y el segundo lo que se dice de la realidad.

A la gramática no le interesa en sí mismo la verdad del documento leído, sino el cumplimiento de la normativa expresiva. A quien le interesa la verdad del texto es a la ontología y al derecho. En esos aspectos, el docente lo que mide son las competencias comunicativas no los sistemas de verdad, pero como método la verdad del texto interesa es a partir de cierto tipo de textos como los ensayos y las tesis, que son textos de tipo argumentativos, muy por encima de las edades entre los 12 a 15 años en los que los criterios de verdad se van

estructurando en sus primeras fases del desarrollo del análisis social.

Así, como una de las capacidades con que debe egresar de la educación superior es con el dominio de una lengua extranjera, pero sobre todo con el dominio de la lengua materna, y los criterios de verdad si se educan ya en la educación superior. Por lo tanto, los ensayos en inglés de estudiantes universitarios dentro de la argumentación si se permiten grados de verdad necesarios como puede ser el de verdades sociológicas o del mercado en los análisis del mercado para estudiantes de ciencias económicas. Lo que le permitirá ampliar su superación personal y profesional, así como mayor competitividad en el mercado laboral y le abrirá las puertas en cualquier contexto donde se encuentre. Las dos contribuyen a ampliar la visión que se tiene del mundo que le circunda. (Mares Manrique , 2018)

(Collenmir Morales , 2020) en el libro “ El corazón matemático de la literatura”; pone de relieve las conexiones entre arte y ciencia y muestra cómo la precisión matemática se halla en el corazón de las obras literarias estudiadas. En todas ellas se constata la presencia de proporciones numéricas y de patrones geométricos arquetípicos que se relacionan con la dimensión espacio-temporal. La sinergia creada por las abstracciones matemáticas y por el simbolismo de los números, de las figuras geométricas y de los cuatro elementos logra un efecto multiplicador del valor estético y del significado de estas obras. El término abstracción –junto con sus derivados– es utilizado por Tomás de Aquino de múltiples maneras, pero sin caer en ambigüedades, de modo tal que significa mucho más que una operación intelectual.

La inducción es un tipo de razonamiento lógico que permite hacer demostraciones para una infinidad de casos en un tiempo finito. Aplicada la inducción a estos procesos, con esto, el uso correcto de la inducción dentro de la aplicación permite al docente a mantener los ejercicios en forma inmediata y didácticamente tiene a la mano, el material que servirá para que los docentes les puedan explicar los procedimientos a los estudiantes,

Al conocimiento universal se accede después del conocimiento objetivo de las naturalezas de las cosas sensibles, por eso es importante las ferias de frutas, o de legumbres en las que los estudiantes grafican la palabra en inglés y las representan por sus nombres, apple – manzana, apricot – albaricoque, avocado – aguacate, banana – banano, blackberry – mora, blueberry – arándano, cherry – cereza, coconut – coco; considerando la naturaleza de la especie inteligible abstraída de las imágenes, encontramos la naturaleza del cerebro que recibe tales especies inteligibles refiere de (Canals Vidal , 2018); pues esa capacidad de razonar y comparar para entender el texto del aquinense se debe a la filosofía aristotélica y a los aportes cartesianos y de

Hobbes, como también de Locke para aclarar la mente hacia razonamientos más objetivos y lógicos.

El lenguaje puede expresar ese conocimiento universal (subjetividad), a través de un ensayo o de un poema, pero en cambio las matemáticas son analógicas. La operación del razonamiento deductivo, se utiliza en estos procesos subjetivos, los de interpretación y la (Rael , 2023) la define como la “acción de extraer un juicio a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares”, como también a la “forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido”. Los elementos lingüísticos que muchas veces acompañan a la deducción son: dado que, mediante, por pertenecer.

Para (Del Rosario Yagual , 2023) en la dicción infantil, esta evoluciona por fases y sectores, pero esa dicción se acompaña de la abstracción y reflexión previo a un análisis de las realidades que luego se transforman en categorías gramaticales. En el uso tecnológico, los elementos obedecen también a funciones lógicas y el nivel de abstracción es ayudado por la estética de la pantalla, y por el lenguaje no verbal. Muchas veces no hay dicción, solamente con las grabaciones de voz en un Whaatsap o en el Messenger, pero igual se pasa de las operaciones lógicas a operaciones formales, que son los conceptos lógicos y matemáticos y las reglas de inferencia usadas en el razonamiento avanzado, incluyendo el razonamiento acerca de ideas abstractas o respecto a posibilidades teóricas que nunca han ocurrido en la realidad.

Es importante ir tomando parte del sistema de comunicación, poco a poco, teniendo en cuenta que en el sistema narrativo es una de las causas del éxito o del fracaso. En matemáticas, enseñandas desde la perspectiva lógica del inglés, el ser humano utiliza los sentidos como fuente de conocimiento, y que es de enorme valor en la formación de su vocabulario matemático en inglés, pero la evolución de los procesos son abstractos acompañados de las habilidades cognitivas superiores, que son aquellas que se desarrollan a partir de las básicas. Representan un nivel más elevado y son las que nos distinguen de los animales. Este concepto engloba el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia.

Una característica principal dentro de la inteligencia computacional es el aprendizaje del paradigma de los sistemas. Es vital la aparición de imágenes y con ello que se produzca la traslación del objeto desde el español, al inglés y lo más importante que se lo haga con elementos presentes en el medio, de tal forma que el significante y significado se unan, y no queden en el aire como generalmente sucede en las aulas cuando los docentes no especializados dan sus clases. Para (Entel , 1988; pág. 13)“ Dentro de los enfoques estructuralistas el modelo operacional más importante es el de la comparación

de elementos dentro de un conjunto, se trate de dos términos, dos épocas, dos culturas”. Y esos procesos donde viene el inglés como segunda lengua. Una vez que el texto esté formado, habrá que conocer el nivel cognitivo que de esa realidad expresada tengan tanto el autor como el emisor.

Comprender una realidad que es un nómeno, y relacionarlo a un texto es construir un esquema mental de lo que se ha recibido. La expresión: “ Teacher, good morning” lo que hace es expresar una expresión lingüística: formada por dos segmentos, aunque aparentemente son tres; , expresión a la que muchos aluden: ¿qué es eso? Pues bien, la terminología es la que llama la atención, es profesora, y luego viene el saludo de buenos días, que permite una comprensión de la alocución utilizada para el saludo.

Las ventajas de la inteligencia artificial para el aprendizaje de los procesos de comunicación modernos, es que con datos alfanuméricos, que han permitido cambios en el sistema que son adaptativos en el sentido de que permiten que el sistema funcione la misma tarea y la próxima vez lo hará de una manera más eficiente y eficaz; mientras que el riesgo de una inteligencia humana pura es que el sistema se vuelve menos eficiente y efectivo debido a fallos en la memoria de quien está en continua operacionalización. (Estrella Chang , Álava Macías , & Ramírez Benavides , 2023)

Cuando la actividad se desarrolla en el aula, en el desarrollo de la dialéctica del currículo, la planificación, evita la dilatación de los contenidos, por tanto dentro del contexto del inglés como segunda lengua. , se ha tomado como referencia un contexto respetando el patrimonio biológico y la cultura, el entorno que llevará al estudiante, niño o adolescente a recordar sus realidades familiares y acontecimientos que forman parte de su riqueza individual. , de manera que la fonética que desarrollará en su vida entre sus pares, también le permitirá expresar lo que está pasando en su vida con su padre o madre y podrá expresar y comunicarse especialmente en lo que ya participa con sus verbos en pretérito con el profesor. Se les explicó que el pasado es la realidad que ya no existe; y el futuro es hacia lo que se dirige el niño. (Del Rosario Yagual , 2023)

(Spector , 2021) comenta los principales postulados de Hobbes, de la teoría conceptual dice que una persona o asamblea no puede ser una autoridad si no tiene la capacidad de proveer razones exclusionarias. Se lo puede aplicar en el aula, a partir del momento en que se envían tareas, explicándole a los estudiantes aspectos importantes en la jurisprudencia del aula.

Esas razones de exclusión, para la acción significa que la autoridad en su comunicación vertical posee un bien relacionada a la moralidad del ejercicio del liderazgo, que aquí lo aplicamos al liderazgo docente del aula. Retomando, las razones exclusionarias, son razones morales, de moralidad

verdadera, aun en ausencia de razones entendidas. El sistema educativo de comunicación vertical, usualmente es el de razones sin entender, pero para Hobbes esas razones no siempre son morales para los grupos cuando se tiene súbditos, porque es más sano explicárselas al súbdito.

METODOLOGÍA

En lo metodológico se aplicó el método de focus groups [grupos de enfoque- fowkuhs groops] con los estudiantes entre los 9 a 11 años, utilizándose una muestra aleatoria probabilística de tipo cualitativo. Se concluye que el uso del storytelling sirve para el desarrollo de la producción oral en inglés para sexto grado nivel A2. La storytelling ayuda para acceder a la función de lo sociocultural y propiedades de las nuevas variedades, sobre todo en el nivel léxico pues, es un ámbito donde se pone de manifiesto su utilidad como herramienta de cohesión social que desde el aula.

Es un estudio de observación directa, bibliográfico y hermenéutico a partir de la percepción de las deficiencias del fenómeno en la falta de destrezas de los estudiantes, multidisciplinar, en el que se incluye a la contabilidad, matemáticas, literatura inglesa y española, tanto niños y adultos en el razonamiento verbal, que incide en la enseñanza del idioma y la alternativa de conocer los segmentos históricos de la hermenéutica filosófica.

El fenómeno de la necesidad de la base epistemológica en la narrativa fue diagnosticada tanto en la Universidad de Guayaquil, como en los centros de estudio de Educación General Básica en Guayaquil- Ecuador; la Unidad Educativa “Provincia de los Ríos” y la Unidad Educativa “ San José La Salle”, Tecnológico Superior “ Bolívar”, Unidad Educativa Fiscal “ Oswaldo Guayasamín de Samborondón/ Ecuador, Unidad Educativa Instituto Coello de Guayaquil y la Universidad de Guayaquil, logrando en la Unidad Educativa “ San José La Salle” aplicarla desde su obra “The use of storytelling for the development of oral production in english for sixth grade A2 level”, donde (Del Rosario Yagual , 2023) afirma que los niños logran desarrollar la capacidad de la verbalización cuando narran experiencias pasadas y no cuando se establece un sistema ficticio con narraciones ajenas a la realidad del estudiante.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Se realizó un análisis bibliográfico a partir de fichas a 4 filósofos europeos que han dado el aporte epistemológico a la neuro didáctica en la enseñanza del idioma inglés y español, además de las matemáticas aplicadas a la contabilidad.

Análisis cualitativo de lo cuantitativo

1.- Problemas para pronunciar la, p, b, t, h, en inglés, son frecuentes entre los estudiantes de Idioma inglés y la literatura española

Tabla 1. Fonemas que se complican al pronunciar en inglés

Categorías	Frecuencia	Frecuencia relativa
Muy de acuerdo	7	0.7
De acuerdo	3	0.3
Muy en desacuerdo	0	0
En desacuerdo	0	0
Total	10	1

Fueron problemas para pronunciar la, p, b, t, ch, frecuentes entre los estudiantes; lo que ameritó un análisis de tipo fonético que se acompañó de procesos experimentales al estilo de Newton, y en el mismo que se le pueda explicar en forma

justificada los procesos a los estudiantes, tal como recomienda Hobbes que a los que por a o b motivo están en relación de dependencia con relación a la autoridad, se les pudo demostrar el valor de lo que se debe hacer para corregir errores.

2.-La inducción ayuda al desarrollo del aprendizaje de la semántica inglesa, contable y lingüística española.

Tabla 2. La inducción y su aporte a la semántica

Categorías	Frecuencia	Frecuencia relativa
Muy de acuerdo	5	0.5
De acuerdo	5	0.5
Muy en desacuerdo	0	0
En desacuerdo	0	0
Total	10	1

La inducción ayudó al desarrollo del aprendizaje de la semántica inglesa, por lo tanto, los elementos de la inducción como recomienda la epistemología se pueden mejorar con el

uso de las TIC y esa inducción se ve necesaria en el 70% de los docentes del idioma inglés.

3.- La deducción permite mejorar la redacción de ensayos económicos en inglés y español.

Tabla 3. La deducción permite la elaboración de ensayos

Categorías	Frecuencia	Frecuencia relativa
Muy de acuerdo	3	0.3
De acuerdo	4	0.4
Muy en desacuerdo	0	0
En desacuerdo	3	0.3
Total	10	1

3.- La deducción permitió mejorar la redacción de ensayos en inglés, pero se han aplicado en su mayoría en los bachilleratos y estudiantes universitarios, a los que apun les cuesta editarlos.

4.- El símil es una figura literaria que ayuda en la redacción en inglés y español, cuando el estudiante desea expresar comparaciones contables o matemáticas.

Tabla 4. El valor del símil en las analogías

Categorías	Frecuencia	Frecuencia relativa
Muy de acuerdo	7	0.7
De acuerdo	2	0.2
Muy en desacuerdo	0	0
En desacuerdo	1	0.10
Total	10	1

4.- El símil es una figura literaria que ayudó en la redacción cuando el estudiante deseó expresar comparaciones contables entre activos y pasivos, pero con los estudiantes con NEE, se

dificultó su uso, debido a que mantienen poca destreza para el lenguaje figurado. Sin embargo el uso de imágenes y objetos, mejoró la retención de los procesos contables.

5.- La analogía permite utilizar sinónimos en la redacción económica del español e inglés.

Tabla 5. La analogía y los sinónimos

Categorías	Frecuencia	Frecuencia relativa
Muy de acuerdo	10	1
De acuerdo	0	0
Muy en desacuerdo	0	0
En desacuerdo	0	0
Total	10	1

5.- La analogía permitió también, utilizar sinónimos en la redacción del inglés, y es aconsejable que cada narración de

las opciones del uso de la sinonimia y fortalecer el aprendizaje.

6.- He tenido estudiantes con problemas de vocalización y pronunciación durante la docencia.

Tabla 6. Estudiantes con problemas de vocalización

Categorías	Frecuencia	Frecuencia relativa
Muy de acuerdo	2	0.2
De acuerdo	6	0.6
Muy en desacuerdo	0	0
En desacuerdo	2	0.2
Total	10	1

6.- He tenido estudiantes con problemas de vocalización y pronunciación durante la docencia del experimento, y la falta

de destrezas de enseñanza en logopedia, afectó a la aplicación de las adaptaciones curriculares en los estudiantes.

7.- Los estudiantes con problemas afectivos tienen problemas con la dicción.

Tabla 7. Afectividad y dicción

Categorías	Frecuencia	Frecuencia relativa
Muy de acuerdo	1	0.1
De acuerdo	6	0.6
Muy en desacuerdo	1	0.1
En desacuerdo	2	0.2
Total	10	1

7.- Los estudiantes con problemas afectivos tienen problemas con la dicción, si se dan casos, pero no todos demuestran dificultad, sin embargo, si se dan muchos casos de estos.

8.- Los estudiantes que muestran problemas del lenguaje no encuentran fácilmente ubicación profesional para mejorar su nivel de remuneración y merecen una inclusión.

Tabla 8. Ubicación laboral y lenguaje inglés- español

Categorías	Frecuencia	Frecuencia relativa
Muy de acuerdo	3	0.3
De acuerdo	6	0.6
Muy en desacuerdo	0	0
En desacuerdo	1	0.1
Total	10	1

8.- Los estudiantes que muestran problemas del lenguaje no encuentran fácilmente ubicación profesional para mejorar su

nivel de remuneración, y eso se da, sobre todo si son Ásperger y huyen de las relaciones sociales.

Análisis cualitativo

Ilustración 1 Aportes de la epistemología a la Didáctica

Filósofo	Principales aportes	Cita textual
René Descartes	Discusión cualitativa 1 Muchas veces los docentes encapsulan a los estudiantes en un orden de ideas más que en la objetividad de lo que dicen, cuando los que les interesa más a los niños y adultos autistas y Ásperger es la verdad más que la expresividad.	Que sea la verdad y no el orden de las ideas, lo que debe resolver una duda. (Descartes , 2019)
Isaac Newton	Discusión cualitativa 2	“Primero como en las matemáticas, en la filosofía natural, la investigación de las

	<p>Que es lo que generalmente se hace en la narrativa, en la que luego de un poema o de un cuento, se pasa a componer un texto espejo en el cual se pueda representar la idea original del autor con una idea espejo secundaria a la primera.</p> <p>Esa óptica de alguien que también tuvo Ásperger como Newton, gobierna en los estudiantes con espectro autista, exigimos que lo que se diga no sean hipótesis, sino que se lo demostremos, siendo la literatura objetivista a partir de objetos concretos lo que haría posible la mecánica de su desarrollo, a pesar de que la mayoría también se aficionan por los cómics y la literatura fantástica.</p> <p>Llevado este postulado de Newton al análisis del lenguaje, se aplica al de los textos científicos y argumentativos, pero más que argumentativos, es para aquellos textos en los que median los bachilleratos en ciencias, en informática y en económicas.</p>	<p>cosas difíciles, por el método del análisis ha de proceder siempre el método de composición”(pág.408)</p> <p>“ El análisis consiste en realizar experimentos y observaciones, en sacar conclusiones generales por inducción y en admitir otras objeciones en contra de esas conclusiones que aquellas sacadas de los experimentos u otras verdades ciertas, pues las hipótesis no han de ser tomadas en cuenta en la filosofía experimental”;</p> <p>“La síntesis consiste en suponer las causas descubiertas y establecidas como principios, y en explicar con ellos los fenómenos, procediendo a partir de ellas y demostrando las explicaciones”(pág. 408)</p>
Tomás Hobbes	<p>Discusión 3</p> <p>Quien se encuentra en un nivel superior dentro de la jerarquía de cualquier tipo se le permite desde la moralidad, explicar una orden que darla desde un sistema dogmático. Con ello el súbdito tiene recursos cognitivos, psicológicos y volitivos para cumplirla a cabalidad que hacerlo en forma ciega.</p> <p>Hobbes cree en una autoridad no dogmática sino que explica lo que se hace y porqué se hace. Esa forma de concebir la relación jerárquica lo convierte en un gran colaborador de la administración educativa moderna al darle al líder la capacidad de explicarse y justificar sus procedimientos. Se lo puede aplicar en el aula, a partir del momento en que se envían tareas, explicándole a los estudiantes aspectos importantes en la jurisprudencia del aula.</p>	<p>Las razones exclusionarias, son razones morales, de moralidad verdadera, aun en ausencia de razones entendidas. (Spector , 2021)</p> <p>Una persona o asamblea no puede ser una autoridad si no tiene la capacidad de proveer razones exclusionarias.</p>
Santo Tomás de Aquino	<p>Discusiones 4</p> <p>Cuando los estudiantes desarrollan su análisis mental y perceptivo a partir de objetos concretos, pueden desarrollar textos narrativos argumentativos y verdaderos en los estudiantes con NEE que reclaman objetividad en las premisas.</p>	<p>Recibimos los elementos de la realidad desde las cosas sensibles, y que lo espiritual, lo captamos por analogía. (Canals Vidal , 2018)</p>

CONCLUSIONES

Problemas para pronunciar la, p, b, t, ch, son frecuentes entre los estudiantes; lo que amerita un análisis de tipo fonético que se acompañe de procesos experimentales al estilo de Newton, y en el mismo que se le pueda explicar en forma justificada los procesos a los estudiantes, tal como recomienda Hobbes que a los que por a o b motivo están en

relación de dependencia con relación a la autoridad, se les pueda mostrar el valor de lo que se debe hacer para corregir errores.

La inducción ayuda al desarrollo del aprendizaje de la semántica inglesa, por lo tanto los elementos de la inducción como recomienda la epistemología se puede mejorar con el uso de las TIC y esa inducción se ve necesaria en el 70% de los

docentes del idioma inglés. Una niñez con pensamiento crítico estará libre de la opresión, de la droga, del abuso, y de aquello que es dañino para su naturaleza mental, afectiva y física.

La deducción permite mejorar la redacción de ensayos en inglés, pero se han aplicado en su mayoría en los bachilleratos y estudiantes universitarios, a los que aún les cuesta editarlos. Esa gradualización del léxico es uno de los puntos más débiles de la didáctica contemporánea, al establecer los elementos que se incluyen en el aprendizaje, pero que deben ser abundantes tomando en cuenta la dosificación.

El símil es una figura literaria que ayuda en la redacción cuando el estudiante desea expresar comparaciones, pero con los estudiantes con NEE, se dificulta su uso, debido a que mantienen poca destreza para el lenguaje figurado. En este positivismo clásico, que se vive a diario en las aulas de EGB y superior, se ha realizado rápidamente una especie de experimento, en el que lo único que se ha hecho en la práctica de la gramática inglesa es la de descartar conjunciones y preposiciones que son conectores de los segmentos idiomáticos que se caracterizan por tener un significado propio e independencia semántica, esas fases de apoyo de la tecnología, lo que hacen es mejorar de lo simple a lo complejo la

comprensión del idioma. En la lengua inglesa esa es la dificultad entre significado y significante, los estudiantes conocen los significantes, pero el significado está lejano.

La analogía permite utilizar sinónimos en la redacción del inglés, y es aconsejable que cada narración de las opciones del uso de la sinonimia y fortalecer el aprendizaje. Ese dominio es el conocimiento palabra por palabra y término por término de cada una de las cadenas habladas que contienen un fragmento o una oración, materializadas en morfemas. La expresión morfológica a la deriva lo que hace es agigantar la brecha comprensiva.

He tenido estudiantes con problemas de vocalización y pronunciación durante la docencia, y la falta de destrezas de enseñanza en logopedia, afecta a la aplicación de las adaptaciones curriculares en los estudiantes. Los estudiantes con problemas afectivos tienen problemas con la dicción, si se dan casos, pero no todos demuestran dificultad, sin embargo, si se dan muchos casos de estos. Los estudiantes que muestran problemas del lenguaje no encuentran fácilmente ubicación profesional para mejorar su nivel de remuneración, y eso se da, sobre todo si son Ásperger y huyen de las relaciones sociales.

REFERENCIAS

- Canals Vidal , F. (2018). La síntesis filosófica de Santo Tomás de Aquino . *Verbo* .
- Collenmir Morales , D. (2020). El corazón matemático de la literatura. Obtenido de <http://www.publicacions.urv.cat/catalog/recerca/item/243-el-corazon-matematico-de-la-literatura>
- Consulting. (2017,p.9). *Automatización Robótica de procesos*. RPA.
- Davini , C. (2008). *Métodos de enseñanza: didáctica general para maestros y profesores*. Buenos Aires : Santillana .
- Del Rosario Yagual , M. Y. (5 de 10 de 2023). The use of stoytelling for the development of oral production in english for sixth grade A2 level. *South Florida of Development*. Recuperado el 4 de 12 de 2023, de <https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jdev/article/view/2887>
- Descartes , R. (2019). *El Discurso del Método*. Madrid: Colección Austral Espasa Calpe. Recuperado el 2023, de <https://posgrado.unam.mx/musica/lecturas/LecturaIntroduccionInvestigacionMusical/epistemologia/Descartes-Discurso-Del-Metodo.pdf>
- Entel , A. (2018). *Escuela y Conocimiento*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Estrella Chang , N. P., Álava Macías , M. M., & Ramírez Benavides , M. A. (2023). Data Algoritm for Artificial Intelligence applying English and Spanish semiotics for management towards computer programming . *Global Journal of Arts Humanity and Social Sciences* . Obtenido de <https://gsarpublishers.com/wp-content/uploads/2023/10/GJAHSS3452023-Gelary-script.pdf>
- Granada, D. (2015). *Enseñar Cultura a través del léxico*. Granada: Universidad de Granada.
- Ignite. (2023). Educación 3.0: la incorporación de las TIC en las aulas. *Ignite*. Recuperado el 2023, de <https://igniteonline.la/4317/>
- Marcos de Teresa, J. (2020). El argumento fundamental de la metafísica cartesiana: hacia una interpretación dialéctica . *Dianoia* . Obtenido de <https://www.scielo.org.mx/pdf/dianoia/v63n81/0185-2450-dianoia-63-81-85.pdf>
- Mares Manrique , E. (2018). La inducción como método de conocimiento de los principios éticos en la Ética nicomáquea de Aristóteles. *Instituto de investigaciones Filológicas* .

Marrades Millet , J. (2018). Descartes, Newton y Hegel sobre el método de análisis y síntesis. *Pensamiento*. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/71020873.pdf>

Microsoft . (2023). *Math Solver* . Obtenido de Obtén soluciones paso a paso a tus problemas matemáticos : <https://math.microsoft.com/es>

Morales Gómez de la Torre, M. F. (2022). El desarrollo de habilidades comunicativas de estudiantes unievrstarios en el contexto ecuatoriano. *Revista Conrado* .

Rael . (2023). *Real Academia Española de la Lengua* . Obtenido de <https://dle.rae.es/metalengua?m=form>

Sanjurjo, L. O., & Vera , M. T. (2000). *Aprenizaje significativo y enseñanza en los niveles medio y superior* . Ediciones Homo Sapiens .

Sanjuro , L., & Rodríguez , X. (2003). *Volver a pensar en la clase* . Santa Fe : Homo sapiens .

Spector , H. (2021). Normatividad subjetiva y objetiva en Hobbes. *Estudios críticos: Revista Latinoamericana de Filosofía* .